

订阅本刊

3、林科院亚林所卓仁英组：NMT 发现伴矿景天 SpCTP3 促根吸 Cd 为 SpCTP3 促进转基因杨树的 Cd 积累↑和重新分布提供证据

通讯作者：中国林业科学研究院 卓仁英

NMT 设备：重金属阻控机制分析仪（旭月 / 美国扬格 HMP300）

人工智能高通量非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 aiNMT300-HIM）

利用非损伤微测技术（NMT）分析了 Cd 处理后距离根尖顶点 120 μm 处的根位点的吸 Cd²⁺ 速率。转基因植株吸 Cd²⁺ 速率为 72.927-163.48 pmol·cm⁻²·s⁻¹，野生型植株吸 Cd²⁺ 速率为 44.707-61.058 pmol·cm⁻²·s⁻¹，转基因植株的吸 Cd²⁺ 速率均高于野生型植株。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考